

BOSHLANG'ICH TA'LIM MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION TA'LIM TIZIMINING AHAMIYATI

Jumoqova Charos

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Matematika darslarida o'quvchilar misollarni tushunish, anglash, munosabat bildira olish ko'nikmalarini shakllantirish borasida mulohazalar bayon qilinadi. Zamonaviy metodlarsiz tashkil etilgan darslar o'quvchilarga hech narsa bermasligi, boshlang'ich ta'limning o'рни to'g'ri anglansa, o'qituvchi tomonidan o'rgatilayotgan darslarning ahamiyati oshishi namunalar asosida ko'rsatib beriladi.

KALIT SO'ZLAR: innovatsion metodlar, boshlang'ich sinf, matematika.

ANNOTATION

In mathematics lessons, comments are made on the formation of students' ability to understand, understand, and react to examples. It is shown on the basis of examples that lessons organized on the basis of memorization and repetition do not give anything to students, if the role of primary education is understood correctly, the importance of the lessons taught by the teacher will increase.

KEY WORDS: innovative methods, elementary school, mathematics.

АННОТАЦИЯ

На уроках математики делаются замечания по формированию у учащихся умения понимать, понимать и реагировать на примеры. На основе примеров показано, что уроки, организованные на основе запоминания и повторения, ничего не дают учащимся, при правильном понимании роли начального обучения значение уроков, проводимых учителем, будет возрастать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные методы, начальная школа, математика.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'lim tuzilmasi va mazmuni tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Boshlang'ich ta'lim matematika darslarida innovatsion ta'lim tizimi ham juda rivojlanmoqda. Zamonaviy jamiyatda innovatsion texnologiyalar inson faoliyatining deyarli barcha

sohalarida jumladan ,ta'lim sohasida kengayib bormoqda. Ta'limda innovatsiyalar ilmiy pedagogik bilimlarning yangi sohasi hisoblanadi .

“Innovatsiya” texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni taminlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag‘lar; Ilmiy-texnik tajribalarga asoslangan texnika , texnologiya boshqarish va mehnatni tashkil qilish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo‘llanilishi tushuniladi.

“Innovatsion ta'lim” deganda odatda o‘quv jarayonida yangi pedagogik texnologilarni olib kirish tushuniladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanib, boshlang‘ich sinflarga dars o‘tish juda katta samara beradi . O‘quvchilarga bir xil dars turidan foydalanib o‘tish ularni darsga bo‘lgan qiziqishini so‘ndirib yuboradi. Darsni faqat an’anaviy emas, balki noan’anaviy tarzda o‘tilsa, o‘quvchilarni darsga bo‘lgan qiziqishi ortadi. Hozirgi zamon talabi bo‘layotgan bir davrda o‘zimizni sohamizni mukammal egallashimiz kerak. Hozirgi paytda an’anaviy ta'lim bo‘yicha tajribalar yetarlicha to‘plangan. An’anaviy ta'lim tizimini takomillashtirishda izlanishlar amalga oshmoqda. Matematikani yaxshi o‘zlashtirgan o‘quvchilar hayotda tahliliy, mantiqiy darajasi yuqori bo‘ladi. O‘quvchilar nafaqat misol masalalarni yechishda hayotda tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara ishlarini olib borishi juda yaxshi rivojlanadi. Innovatsion texnologiyalarni amaliy mashg‘ulot darslarida qo‘llash ham o‘qituvchidan katta mahorat va bilim talab qiladi. Innovatsion texnologiya o‘z o‘rnida qo‘llansa, qo‘yilgan maqsadga erishiladi. Boshlang‘ich ta'lim matematika darslarida turli xil zamonaviy metodlardan foydalanib dars o‘tilsa, bolalar matematika fanini o‘zlashtirishi oson bo‘ladi. Boshlang‘ich matematika darslarida “Aqliy hujum”, “krassvord”, “Veen diagrammasi” va “BBB” texnologiyalardan o‘quv jarayoni tashkil qilishda foydalaniladi. Boshlang‘ich ta'lim matematika darslarida innovatsion ta'limni rivojlantirish o‘quvchilar bilim darajasini, teranligini, zukkoligini oshiradi. O‘quvchilarga yangi innovatsion g‘oyalar bilan ishlashda pedagogning yangi metodlari qo‘llaniladi.

Masalan , “Qiziqarli krassvord” 4-sinf “Matematika” darsligida metodini qo‘llasak bo‘ladi .Ushbu metod orqali o‘quvchilar darsni “yangi mavzuning bayoni” qismida olgan bilimlarni mustahkamlashda qo‘l kelishi mumkin. “Qiziqarli krassvord” metodi o‘yin xarakteriga ega. Bu mavzuni oson egallashga yordam beradi, chunki o‘quvchilarni ruhiyati mavzuni o‘yin orqali qabul qilishga moyildir .

- 1 .Xotirani chiniqtiradi
- 2.Fikrlash doirasini kengaytiradi, aqlni charxlaydi.
3. Anglash va fahmlash qobiliyatini rivojlantiradi.

4. Soʻz boyligini oshiradi.
 5. Izlanuvchanligini vujudga keltiradi.
 6. Intellektual solahiyatini kengaytiradi.
 7. Mustaqil fikrlash koʻnikmasini hosil qiladi va shakllantiradi.
- “Qiziqarli krassvord” metodi oʻtkazishda oʻqituvchi, oʻquvchilarga oʻtilgan mavzu yuzasidan krassvord tuzib keladi. Bu metodni oʻtkazishda oldin oʻquvchilar guruh qilib ajratilib olinadi.

Guruhlar doira shaklida oʻtirib, oʻqituvchi bergan krassvordni ishlay boshlaydi.

Har bir savolga, qiyinlik darajasiga qarab vaqt belgilaydi. Oʻquvchilarni diqqatini bir joyga jamlay olishini bilish uchun, krassvordni yoniga har xil hayvonlar rasmini yopishtirib chiqiladi, bu usul bilan oʻquvchilarni diqqatini bir joyga jamlash metodi ham qoʻllaniladi

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, bugungi kun oʻquvchilarini zamonaviy talablar asosida oʻqitish lozim, chunki, ular yangi texnologiyalar zamonida dunyoga kelgani ajralib turadi. Ularni yashash, turmush tarzi, kechagi oʻqitish usullari ularni zeriktirib qoʻyadi. Innovatsion texnologiyalarni taʼlim jarayonida tadbiq etish asosida mustaqil fikrlashga oʻrgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi “T, 2000-y”.
2. Oʻ.Asqarova, M.Xayitbayev “Pedagogika” “Talqin” 2008y
3. R.Mavlonova “Pedagogika” T “Oʻqituvchi” 2004-y.
4. B.X.Xadjayev “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” Toshkent-2017-y, “Sano-standart” nashriyoti
5. “Taʼlim toʻgʻrisida”gi qonun Toshkent, 1997-y
6. Matematika 4-sinf 2020, N.U.Bikbayeva